

ALOE VERA O'SIMLIGI

Tojmuratova Shaxlo

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalish, 3-bosqich 11-B guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599313>

Annotatsiya. Ushbu tezisda aloe vera o'simligining tashqi tuzilishi, yer yuzida tarqalish qonuniyatlari, dorivorlik xususiyati yoritib o'tilgan. Aloe vera o'simligini qo'llanilishi, zararli xususiyatlari va uni yetishtirish choralari xaqida malumot keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Aloe vera, acemannan, ahalim, Xitoy aloesi, Kap aloesi, Barbados aloesi, Aloe barbadensis, Aloe indica, Aloe perfoliata var. vera va Aloe vulgaris, hawortiya, agava, mikoriza

Abstract. This thesis highlights the external structure of the Aloe vera plant, its patterns of global distribution, and its medicinal properties. It also provides information on the uses of Aloe vera, its harmful characteristics, and cultivation measures.

Keywords: Aloe vera, acemannan, ahalim, Chinese aloe, Cape aloe, Barbados aloe, Aloe barbadensis, Aloe indica, Aloe perfoliata var. vera, Aloe vulgaris, haworthia, agave, mycorrhiza.

Aloe vera— bu Aloe turkumiga mansub shirali o'simlik turidir. U keng tarqalgan bo'lib, dunyoning ko'plab hududlarida invaziv (tez tarqaluvchi) tur sifatida qaraladi. Doimiy yashil ko'p yillik o'simlik bo'lib, u Arabiston yarim orolidan kelib chiqqan. Ammo bugungi kunda u tropik, yarim tropik va qurg'oqchil iqlimlarda yovvoyi holda ham o'sadi. Asosan yuz yillar davomida teri uchun ishlatilgan mahsulotlar tayyorlashda yetishtiriladi. Aloe vera o'zining bezakbop ko'rinishi tufayli xonadonlarda ham ko'p uchraydi.

Aloe veraning barglarida acemannan deb nomlanuvchi polisaxarid jel moddasi mavjud bo'lib, u tashqi teri muolajalarida qo'llaniladi. Shuningdek, barglarida zaharli birikma bo'lgan aloin ham mavjud. Aloe vera mahsulotlari, odatda, shu jel asosida tayyorlanadi. Acemannan terini yengillashtiruvchi kremlar, kosmetika vositalari, moylar va kichik kuyish, qichishish, hasharot chaqishi va shamol ta'siridan yuzaga kelgan teri shikastlanishlariga qarshi ishlatiladigan jellarda qo'llaniladi. Aloe veraning og'iz orqali iste'mol qilinishi o'tkir qorindagi og'riq, qorin dam bo'lishi va uzoq muddatli iste'mol qilinganda gepatitga olib kelishi mumkin. Homiladorlik davrida qo'llash tavsiya etilmaydi. Ba'zi odamlarning terisida allergik reaksiyalar paydo bo'lishi mumkin.

Etimologiyasi

Aloe atamasi arabcha “alloeh” — “achchiq va porloq modda” degan ma'noni bildiradi yoki ibroniycha *ahalim* so'zidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. “Vera” esa lotincha “verus” — “haqiqiy” degan ma'noni anglatadi.

Mahalliy nomlar

Aloe vera turli mintaqalarda turlicha nomlar bilan ataladi: masalan, Xitoy aloesi, Kap aloesi yoki Barbados aloesi.

Tasnifi

Bu turning bir necha sinonimlari bor: *Aloe barbadensis*, *Aloe indica*, *Aloe perfoliata* var. *vera* va *Aloe vulgaris*. Ba’zi manbalarda dog‘li shakli *Aloe vera* var. *chinensis* deb yuritiladi. DNA tahlillari asosida u *Aloe perryi*, *Aloe inermis*, *Aloe striata* kabi turlarga yaqin ekani aniqlangan.

Tavsifi

Aloe vera odatda poyasiz yoki qisqa poyali bo‘lib, 60–100 sm balandlikda o‘sadi. Uning barglari qalin va shirali bo‘lib, yashil yoki kulrang-yashil rangda bo‘ladi. Ba’zi navlarining ustki va pastki tomonlarida oq nuqtalar bo‘ladi. Barg chetlari tishli va oq rangli tishchalar bilan qoplangan.

Gullari

Yoz oylarida, 90 sm gacha bo‘lgan g‘unchalardan osilib turgan sariq, naycha shaklidagi gullar hosil qiladi.

Ildizlari

Aloe vera boshqa aloe turlari kabi arbuskulyar mikoriza (ildiz-mikoriza simbiozi) hosil qiladi, bu esa unga tuproqdagi minerallarni o‘zlashtirishni osonlashtiradi.

Tarqalishi

U asosan Arabiston yarim orolining janubi-sharqiy qismidagi Hajar tog‘laridan chiqqan deb hisoblanadi, ammo bugungi kunda dunyo bo‘ylab, xususan, Afrika, Ispaniya, Portugaliya, Xitoy va boshqa hududlarda keng tarqalgan.

Yetishtirilishi

Aloe vera keng tarqalgan bezakbop o‘simlik sifatida yetishtiriladi. Bu tur zamonaviy bog‘bonlar orasida ayniqsa mashhur bo‘lib, uning tashqi qo‘llaniladigan shifobaxsh xususiyatlari, o‘ziga xos gullari, shakli va shirador barglari bilan ajralib turadi. Barglaridagi shiradorlik o‘simlikka kam yog‘ingarchilik bo‘lgan hududlarda ham yashash imkonini beradi, bu esa uni tosh bog‘lari va kam suv talab qiladigan bog‘lar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Bu tur AQSHda 8–11 iqlim zonalarida yaxshi o‘sadi, ammo kuchli sovuq va qorga toqat qilmaydi. O‘simlik ko‘pchilik zararli hasharotlarga nisbatan chidamli bo‘lsa-da, ba’zida o‘rgimchak kenalari, unshaklilar, qobiqli hasharotlar va shira turlari sog‘lig‘iga salbiy ta’sir qilishi mumkin. *Aloe vera* Qirollik Bog‘dorchilik Jamiyatining “Bog‘dagi afzalligi uchun” mukofotiga sazovor bo‘lgan.

Gul idishlarida yetishtirish:

Bu turdagi o‘simliklar qumli, yaxshi quriydigan tuproq va quyoshli sharoitni talab qiladi. Juda kuchli quyosh ostida barglari qizarib ketishi mumkin, biroq asta-sekin quyoshga o‘rgatish orqali bunga yo‘l qo‘ymaslik mumkin. *Aloe* uchun sifatli tayyor ko‘paytirish aralashmasi yoki “kaktus va shirali o‘simliklar aralashmasi”dan foydalanish tavsiya etiladi, chunki bunday aralashmalar suvning yaxshi oqishini ta’minlaydi. Tuproqni qurib ketguncha sug‘ormaslik kerak. *Aloe* veralar gulli idishlarda ko‘payib, ona o‘simlik atrofida “pup” deb ataluvchi kichik o‘simliklar chiqaradi. Ular zichlashib ketganida ajratib, alohida ko‘chirib o‘tqazish mumkin yoki ularni ona o‘simlik bilan birga qoldirish ham mumkin.

Qish davrida:

Qishda *Aloe vera* faol o‘shini to‘xtatadi (ya’ni, dam oladi) va bu davrda juda oz miqdorda namlik talab etadi. Agar hududda sovuq yoki qor bo‘lsa, bu o‘simlikni ichkarida yoki

isitiladigan issiqxonada saqlash tavsiya etiladi. Aloe veraga o'xshash g'amxo'rlik talab qiluvchi xonaki o'simliklar orasida **hawortiya** va **agava** ham bor.

Katta miqyosdagi ishlab chiqarish:

Aloe vera keng miqyosda quyidagi mamlakatlarda yetishtiriladi: Avstraliya, Kuba, Dominikan Respublikasi, Xitoy, Meksika, Hindiston, Yamayka, Keniya, Tanzaniya, Janubiy Afrika, Ispaniya va AQSH. Yetishtirilgan hosilning katta qismi kosmetika sanoatida ishlatiladi.

Foydalanish yo'llari

Ikki asosiy mahsulot olinadi: tiniq jel va sariq lateks. Jel ko'pincha kuyish, yaralar, toshmalar va quruq teri kabi muammolarni davolashda ishlatiladi. Lateks esa ichki ichak faoliyatini kuchaytiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi, ammo u zaharli bo'lishi mumkin.

Zaharliligi

Og'iz orqali qabul qilingan aloe mahsulotlari diareya, og'riq va dorilar bilan o'zaro ta'sirga kirishi mumkin. Ba'zi hollarda uzoq muddatli iste'mol yurak, buyrak muammolariga olib keladi. Aloe vera 2016-yildan beri Xalqaro saraton tadqiqot agentligi tomonidan ehtimoliy kanserogen (saraton keltirib chiqaruvchi) modda sifatida ro'yxatga olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Murodillayeva S. Aloe o'simligining xususiyatlari. Academic research in modern science. 2023. P 21-23.
2. Зилфикаров И. Н., Оленников Д. Н., Ибрагимов Т. А., Челомбитько В. А., Вандышев В. В. Современные аспекты фармакогностического и биохимического изучения суккулентного сырья алоэ древовидного и каллизии душистой. Онто Принт. 2013. ст. 8-10.
3. Dr. Sharma. S. Chemical Constitution, Health Benefits And Side Effects of Aloe Vera. Paripex-Indian Journal of Research. 2015. P 9-10.
4. G'ofurov A. S., Asqarov I. R., Qirg'izov Sh. M. Zaytun moyining shifobaxsh xususiyatlari. Xalq tabobati plus. №4 (13). 2022. B 15-16.
5. Асқаров И. Р. Табобат қомуси. -Тошкент. -mumtoz so'z. -2019. -24 b.